

**ОБОСНОВАНИЕ ШАГА РАССТАНОВКИ ЗУБЬЕВ НА ЧЕЛЮСТЯХ
ВИЛЬЧАТОГО ГРЕЙФЕРА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА**

¹Сотволдиев Нозимжон Зикийевич, ²Мукимов Зокиджон Алижанович

¹Ферганский государственный университет, Совместный факультет “Аграр”, к.т.н.
дотцент,

²Ферганский государственный университет, Совместный факультет “Аграр”, старший
преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002723>

Аннотация. В статье приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований по обоснованию шага расстановки зубьев на челюстях грейфера для погрузки легковесных волокнистых и стебельчатых грузоматериалов.

Ключевые слова: сельское хозяйство, погрузчик, вильчатый грейфер, зубья челюстей, заклинивание, самоочищение, полнота подбора, волокнистый, стебельчатый.

В сельскохозяйственном производстве для погрузки различных грузоматериалов в транспортные средства используются универсальные грейферные погрузчики снабженные вильчатыми и ковшовыми грейферами.

Для погрузки легковесных волокнистых и стебельчатых материалов (хлопка-сырца, сена соломы, силоса) применяются вильчатые грейферы. При этом выбранная величина шага расстановки зубьев на челюстях грейфера оказывает существенное влияние на его зачерпывающую способность, полноту подбора погружаемого материала [1]. и условия самоочищения челюстей при выгрузке захваченной порции. Кроме того для устранения потерь материала при выгрузке ширина раскрытия челюстей грейфера должна соответствовать ширине кузова транспортных средств [2].

В работе И. И. Яли [3]. исследованы условия отделения порции материала (навоз) и предупреждения его просыпания между зубьями грейфера и выведено следующее уравнение для определения величины шага расстановки зубьев на челюсти грейфера:

$$t = \frac{2Pb \operatorname{tg} \alpha b}{\tau_{сд} \cdot L}, \quad (1)$$

где Pb – сила, действующая на материала со стороны зуба, Н;

αb – угол внутреннего трения материала;

$\tau_{сд}$ – сопротивление сдвигу материала, Н/м²;

L – высота площади сдвига материала, равная глубине внедрения зуба в материал L_0, m .

Однако данное уравнение не позволяет установить условие самоочищения челюстей при выгрузке материала, которое значительно влияет на производительность погрузчика. В связи с этим мы провели специальное исследование.

Допустим, часть заклиненной между двумя зубьями челюсти массы материала (рис.1) соприкасающаяся с поверхностью зуба с элементарной площадкой ds , удерживается под действием сил трения F . Чтобы обеспечить самоочищение зубьев, величина массы материала должна составлять

Рис.1 Определение условия самоочищения челюстей грейфера при выгрузке захваченного материала.

$$m \geq 2F. \quad (2)$$

Сила трения

$$F = P_{сж} \cdot f_f,$$

где $P_{сж}$ – сила сжатия от бокового давления массы на зубья H ;

f_f - коэффициент трения.

Подставив значение F в выражение (2), получим

$$m = 2P_{сж} f_f.$$

Масса заклиненного материала при плотности γ равна

$$dm = \gamma \cdot t \cdot ds. \quad (3)$$

Примем, что боковая стенка зуба имеет форму равнобокового клина с углом заострения β_1 . Тогда

$$ds = t y dy = 2ytg \frac{\beta_1}{2} dy.$$

Подставив значение ds в уравнение (3) и проинтегрировав его, получим

$$m = \int_0^{L_0} 2ytg \frac{\beta_1}{2} \cdot \gamma \cdot t dy = \gamma t^2 L_0 tg \frac{\beta_1}{2}, \quad (4)$$

где L_0 , - глубина внедрения зуба в материал, m .

Отсюда следует, что

$$t = \frac{2P_{сж} f_f}{\gamma L_0 tg \frac{\beta_1}{2}}. \quad (5)$$

Это уравнение показывает, что величина шага расстановки зубьев t прямо пропорциональна силе сжатия от бокового давления массы на зубья и обратно пропорциональна плотности массы и глубине внедрения зубьев в материал.

Для обеспечения полного самоочищения челюстей при выгрузке материала шаг расстановки зубьев t должен быть больше теоретически определенного по уравнению (5).

Таким образом, необходимо решить две противоположные задачи: с одной стороны, с целью обеспечения лучшего подгребания и надежного удержания захваченной порции материала шаг расстановки зубьев желательно уменьшить, а с другой - с целью обеспечения полного самоочищения челюстей грейфера шаг расстановки зубьев следует увеличить.

Поэтому оптимальную величину шага расстановки зубьев можно определить совместным решением системы уравнений (1) и (5):

$$t = \frac{2\gamma P_{сж} t g^{\frac{\beta_1}{2}}}{\tau_2 \cdot f} \quad (6)$$

Анализ полученного уравнения свидетельствует о том, что оптимальная величина шага, обеспечивающая надежное удержание захваченной порции материала и полное самоочищение челюстей при выгрузке, зависит от физико-механических свойств материала, а также параметров зубьев. Величина шага возрастает с повышением плотности материала и силы взаимодействия его с зубьями и снижается с увеличением его структурного сцепления.

Экспериментальное исследование проводилось с использованием лабораторной установки грейфера на погрузке хлопка-сырца (рис.2) и других волокнистых и стебельчатых материалов при шагах расстановки зубьев на челюстях; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 м. Проведенные опыты позволили установить что при шагах расстановки зубьев 0,10 и 0,15 м. происходит заклинивание материала в межзубовых пространствах после выгрузки, а с увеличением шага до 0,25 м. достигается полного самоочищения челюстей грейфера.

Рис.2 Заклинивание материала между зубьями грейфера (при шаге $t=0.1-0.15m$)

Кроме того, с увеличением шага расстановки зубьев снижается металлоемкость грейфера, но возрастает минимальная высота слоя (h_{min}) материала в кучи, который грейфер способен захватывать и обеспечить полноту подбора (рис. 3).

Подставляя численные значения экспериментальных данных в уравнение (6) получаем:

$$0,170 \leq t \leq 0,250 \text{ м.}$$

На основании полученных результатов исследований можно сделать следующие выводы:

1. Наиболее рациональным является шаг расстановки зубьев 0,20 м, обеспечивающий наилучшую зачерпывающую способность грейфера q_m и полное самоочищение челюстей.
2. Полнота подбора грузоматериала грейфером составляет 95-97%.
3. Увеличением шага расстановки зубьев снижается металлоемкость грейфера, что позволяет повысить коэффициента использования грузоподъемности погрузчика.

REFERENCES

1. Сотволдиев Н.З. к.т.н. дотцент, Мукимов З.А. старший преподаватель

1. "Selection And Justification of the Kinematic Scheme of the Grapple Mechanism of the Loader." Texas Journal of Multidisciplinary Studies. ISSN NO: 2770-003, Volume 15, 14.12.2022.
2. Сотволдиев Н.З. к.т.н. дотцент, Шодмонов Х. М. И. А. Акбаров **ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА УСТРАНЕНИЯ ПОТЕРЬ ХЛОПКА-СЫРЦА ПРИ ЕГО ТРАНСПОРТИРТИРОВКЕ.** Актуальная наука, Международный научный журнал, № 9 [26] 2019 г, 28- 33 ст.
3. Яли И.И. Исследование процессов погрузки навоза грейферными механизмами погрузчиков, в сб. "Механизация и электрификация сельского хозяйства", вып. 3. Киев,, "Урожай", 1985.